

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7082047>

Narkulova Ma'mura Nizomiddinovna
TDSI akademik litseyi kimyo fani o'qituvchisi

Moddalar massasining saqlanish qonuni. (1748 yil M.V. Lomonosov) M.V. Lomonosov avval nazariy keyin tajriba yo'li bilan moddalar massasining saqlanish qonunini kashf etdi. Xozirda barcha ximiyaviy reaksiyalar ana shu qonunga asoslangan.

Ta'rifi: Ximiyaviy reaksiyaga kirishayotgan moddalar massasi reaksiya natijasida hosil bo'lgan moddalar massasiga teng.

Demak: Ximiyaviy reaksiyalarda atomlar yuqolib ketmaydi va yuqdan bor bo'lmaydi. Ya'ni ularning miqdori o'zgarmaydi. Barcha reaksiyalarda o'zgarishlarning tub mohiyati shundan iboratki bir jismdan qancha yo'qolsa, boshqasiga shuncha qo'shiladi. Atomlarning massasi o'zgarmas bo'lganligi sababli bu xol moddalar massasining saqlanish qonuniga olib keladi. Har qanday reaksiya vaqtida ham energiya ajralib chiqadi, yoki yutuladi. Reaksiyalarda bu hisobga olinmaydi. (Kupincha bunda reaksiya uzgarmaydi). Lekin yadroviy reaksiyalarda juda katta energiya ajralib chiqadi. Buni hisobga olmasa bo'lmaydi. Tashqi muhitdan ajralgan holda yopik sistemada massasi va yutilgan yoki chiqarilgan energiyasi yig'indisi o'zgarmas bo'ladi. Bu hodisa enshteyn tenglamasi bilan ifodalanadi.

$E + m = \text{const}$ bu tenglama massaning o'zgarimaslik qonunini to'la isbotlab beradi. E-energiya m-massa C–yorug'lik tezligi. Yopiq jismda reaksiya o'tkaziladi. Massa tajribadan oldin va keyin o'lchanadi. $m_1 = m_2$

Moddalarning yoki massaning saqlanish qonuni ximiyaviy reaksiyalar tenglamalarini tuzishga va ximiyaviy hisob-kitoblar qilishga asos bo'ladi.

Masalan: Kaltsiy xlor bilan kaliy fosfat orasida beradigan reaksiyani ko'raylik.

Massaning saqlanish qonuniga asosan reaksiyaga kirishayotgan va reaksiya natijasida hosil bo'lgan moddalar miqdori teng bo'lishi kerak.

2- Tarkibning doimiylik qonuni Prust (1801-1808)

Moddalar massasi saqlanar ekan uning tarkibiy qismlarining massasi ham saqlanib qoladi. Har qanday toza modda qanday usul bilan olinganligi dan qat'iy nazar uning sifat va miqdoriy tarkibi bir xil bo'ladi.

Masalan: Suvning tarkibini ko'rib chiqamiz.

H₂O ning sifat tarkibi O₂ va H₂ dan tashkil topgan miqdoriy tarkibi. 11,11% - H₂, 88,99% -O₂ dan iborat. Suv turli usullar bilan H₂ va O₂ dan sintez qilib neytrallash yordamida, kristallgidratlardan olinishi va hokoza yo'llar bilan olish mumkin. Barcha hollarda ham yuqorida ko'rsatilgan tarkibga ega bo'lishi mumkin.

Demak: Har qanday toza modda qarda va qanday usul bilan olinishidan qat'iy nazar har doim sifat va miqdoriy tarkibi bir xil bo'ladi.

Misol: CO₂

Sifat - C va O₂ dan tashkil topgan

Miqdor % - CO₂ = 12+32 = 44 g

44 g - 100%

12- x

(C). 100-27,27 = 72,73% O₂

4 xil usul bilan CO₂ olingan, bo'lsa hamma usulda uning sifat va miqdor analizi bir xil. Bunday reaksiyalar bu qonunni tasdiqlab beradi.

Ekvivalentlar qonuni (Nemis olimi Rixter)

Tajribalar shuni ko'rsatadiki elementlar bir biri bilan qat'iy muayyan og'irlik nisbatlarda reaksiya kirishadi.

Masalan; 1,008 og'irlik qism H bilan

yoki 8-og'irlik qism kislorod

yoki 35,5 og'irlik qism Cl

yoki 23-og'irlik qism. Na reaksiya kirishadi.

Elementning 1,008 og'irlik qism vodorod yoki 8 og'irlik qism (O₂) bilan birikadigan yoki birikmalarda ularning o'rnini oladigan miqdori shu elementning ekvivalenti deyiladi. Cl ning ekvivalenti 35,5 ga teng chunki 35,5 og'irlik qism Cl 1,008 og'irlik qism (H₂) yoki 8 og'irlik qism (O₂) bilan birikadi, yoki siqib chiqara oladi.

Elementning ekvivalenti atom massasi va valentligi orasidagi bog'lanishi qancha Osonroq ta'riflash:

Elementning ekvivalenti deb (n) atomining bir moli bilan birikadigan yoki ximiyaviy reaksiyalarda shuncha (n) ga o'rin almashinadigan miqdoriga aytiladi. Har bir elementning 1 ekvivalenti massasi uni ekvivalent massasi deyiladi. Har qanday moddaning 1 moli tarkibidagi zarrachalar soni o'zgarmas bo'lib (molekulalar soni) (6,022045 + 0,00031) 10²³ = 6,02 10²³ ga teng. Bu Avogadro soni. Bunga asoslanib mol tushunchasiga ta'rif beramiz. Har qanday moddaning 1 g/molida 6,02 × 10²³ ta molekulalar soni bo'ladi. Agar modda gaz holatda bo'lsa uning 6,02 × 10²³ ta molekulasi n.sh. da 22,4 l xajmni egallaydi. Elementlarning ekvivalenti const emas o'zgaruvchan bo'ladi. U ayni birikmadagi elementning valentligiga va qaysi elementning valentligi o'zgaruvchan bo'lsa elementi ham o'zgaruvchan bo'ladi.

Masalan: H₂O da O₂ ning ekvivalentni toping.

g/ekvivalent alohida topilganda

Oksidlarning ekvivalentlarini topish

Kislotalarning ekvivalent. massasini topish uchun uning massasi shu kislotaning asosligiga bo'linadi. (H - nechta bo'lsa).

Bir asosli kislotaning ekvivalent massasi uning molekulyar massasiga teng .

Asoslarning ekvivalentini topish uchun ularning molekulyar massasi metallning valentligiga yoki (OH) gruppaning soniga bo`linadi.

$$M(\text{Ca}(\text{OH})_2) = 40 + (16 + 1) \cdot 2 = 74$$

Tuzlarning ekvivalent massasini topish uchun uning molekulyar massasi tuz tarkibidagi umumiy valentlikka bo`linadi

$$M(\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3) = 27 \cdot 2 + (96 \cdot 3) = 342$$

Ekvivalentlar qonuniga ta'rif

Reaksiyaga kirishuvchi moddalarning massalari ularning ekvivalent massalariga tug`ri proporsionaldir.

yoki teng kuchli ikkalasi ham Agar reaksiyaga kirishuvchi moddalardan biri gaz ikkinchisi qatiq holatda bo`lsa unda ekvivalent qonuninig matimatik ifodasi quydagicha bo`ladi.

m 1-qattiq modda massasi

Θ 1-qattiq modda ekvivalent massa

V_{kv} -gazning ekvivalent hajmi

V_0 - gazning n.sh. egallagan hajmi

V_{kv} -nima bu gazning 1 ekvivalent massasining n.sh. da egallagan hajmi shu gazning ekvivalent hajmi deb ataladi.

Masalan: H_2 ning ekvivalent hajmi - 2,4 l

H_2 ning ekvivalent massasi = 1

H_2 uchun

2 gr - 22,4 l

1 gr - x

O_2 uchun

32 g - 22,4 l

8 g - x

Masala:

1,08 g III -valentli metall yondirilganda uning 2,04 g oksidi olindi. Bu metallning ekvivalenti va o`zini aniqlang.

III II

$m_{\text{O}_2} = 2,04 - 1,08 \text{ g} = 0,96 \text{ g}$ (kislородning massasi)bundan

$$\text{Al} \cdot V = \Theta \cdot W = 9 \cdot 3 = 27 \text{ g/mol}$$

$$\Theta \text{ Me}_2 \text{ O}_3 = 9 + 8 = 17 \text{ g/mol}$$

Karrali nisbatlar qonuni (Dalton 1808 yil)

Agar 2 element o`zaro birikib bir nechta birikmalar hosil qilsa, bu birikmalarda bir elementning bir xil miqdoriga tug`ri keladigan ikkinchi elementning miqdoriga o`zaro butun sonlar nisbatida bo`ladi.

Masalan: N va O birikib bir necha xil birikmalar hosil qilishi mumkin.

Bu birikmalardagi N va O ning % miqdorlarini

hisoblaymiz. da

$$M()28 + 16 = 44 \text{ g}$$

$$44 \text{ g} - 100\%$$

$$28 \text{ g N} - x$$

% miqdorlari	N %	O %	N	O
--------------	-----	-----	---	---

63,63

46,6

36,8

30,4

13,46 36,37

53,4

63,2

69,6

86,54 1

1

1

1

10,57

1,14

1,71

2,28

2,85

Massa qismlarini hisoblash 1:2:3:4:5 bu N

63,63% ni 1 massa qism desak bir xil miqdoriga to`gri

63,63 - 1 massa qism keladigan kislorodning

36,37 - x miqdori (birikmalarda)

$$46,6 - 1 \quad 53,4 - x \quad X = 1,14 \text{ va hokazo}$$

Demak: 0,57 (eng kichigi) nisbatda bo`ladi

Hajmiy nisbatlar qonuni

1805 yil Gey Lyussak. (Gaz moddalar haqida)

Bir xil sharoitda (R,T) ximiyaviy reaksiyaga kirishuvchi gazlarning hajmlari oʻzaro reaksiya natijasida hosil boʻlgan gazlarning hajmlari bilan butun sonlar nisbatida boʻladi.

Masalan:

3 hajm H₂ 1 xajm N₂ bilan reaksiya kirishganda 2 hajm NH₃ yoki 1

1H₂ 1Cl₂ bilan birikib 2HCl boʻladi. (bu reaksiya tenglamasidagi koeffitsent x nisbatida)

2 l HCl va hokoza H₂ + Cl₂ = 2 HCl 1 hajm N₂ 3 xajm H₂ bilan reaksiya kirishganda 2 hajm NH₃ hosil boʻladi. (bu reaksiya tenglamasidagi koeffitsient x nisbatida)

Hajmiy nisbatda esa

V N₂ : V H₂ = 1 : 3

1 l N₂ dan 2 l NH₃ hosil boʻladi .

Avogadro qonuni (Italiya olimi)

Ta'rif: Bir xil sharoitda turli gazlarning teng hajmlardagi molekular soni bir xil boʻladi. Bu qonundan shunday xulosa kelib chiqadiki. Turli gazlarning gramm molekulari 1 xil sharoitda barovar hajmni egallaydi. Agar 1 gazning massasi ma'lum boʻlsa uning hajmini hisoblab topish mumkin.

n.sh. da 1 l H ning massasi = 0,09 g keladi

1 l O ning massasi = 1,429

H₂ ning 1 g - moli= 2,016 g

O₂ ning 1 g - moli = 32 g

U holda bularning hajmi

Demak: n.sh. da turli gazlarning 1 g - molekulari 22,4 l hajmni egallaydi. Bu hajm gazlarning molyar hajmi yoki mol hajmi deyiladi.

Har qanday gazning 1 g - molekulasida boʻladigan molekular soni $6,02 \times 10^{23}$ ga teng boʻlib bu Avogadro soni deyiladi.

Shuni nazarda tutish kerakki har qanday agregat holatdagi qattiq suyuq yoki gaz holatdagi moddaning 1 g - molida shuncha molekula boʻladi.

3. Philip Young, Ernest Hemingway: A Reconsideration, University Park and London, The Pennsylvania State University Press, 1966, p. 33.

